

Movilidad social intergeneracional de los egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas en México, 2016

Autor de correspondencia:

Alicia Martínez Lara.

Correo electrónico: alicia.martinez.lara@gmail.com.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7983-6094>

Líneas de investigación: Movilidad Social, Desigualdades, Educación y Mercado De Trabajo.

Afiliación institucional: Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México

País: México.

Segundo autor

Marco González Romero.

Correo electrónico: marco.glez.romero@gmail.com.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7364-5123>

Líneas de investigación: Emprendimiento, Negocios y Sustentabilidad

Afiliación institucional: Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del Estado de México

País: México.

1. **Grupo temático:** Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales
2. Subgrupo temático: Procesos urbanos contemporáneos

3. Título descriptivo: Movilidad social intergeneracional de los egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas en México, 2016

4. Palabras clave: educación superior, instituciones de educación superior públicas, instituciones de educación superior privadas, movilidad social intergeneracional, movilidad social educativa, movilidad social de riqueza.

1. Objetivo del trabajo.

Esta investigación se planteó como objetivo general: analizar la asociación de educación, ocupación y riqueza entre padres (origen) y egresados de licenciatura (destino) e identificar la movilidad social intergeneracional en términos de educación, riqueza y ocupación que han presentado los egresados de licenciatura de IES públicas y privadas en México durante 2016. Este objetivo responde a las preguntas: ¿Cuál es la asociación de educación, riqueza y ocupación entre padres y egresados de licenciatura de IES públicas y privadas en México durante 2016? Y ¿Cómo es la movilidad social intergeneracional en términos de educación, riqueza y ocupación que presentan los egresados de licenciatura de IES públicas y privadas en México durante 2016?

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación.

Se emplea un enfoque de investigación cuantitativo, con la tipología de una investigación aplicada, documental y descriptiva-correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. Se emplearon los datos primarios de la única encuesta oficial que permite medir la movilidad social por IES: Encuesta Nacional de los Hogares (ENH), en específico se hace uso de las estadísticas del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional de 2016. La información tiene representatividad a nivel nacional y para los ámbitos urbano y rural. El tamaño de la muestra fue de 4,557 individuos de 25 a 64 años que se graduaron de una IES.

Las técnicas empleadas para medir las tres dimensiones fueron: 1) para medir la educación se empleó matrices de transición y regresiones lineales múltiples; 2) riqueza: se construyen seis índices de riqueza a través del Análisis de

Correspondencias Múltiples (ACM). Se midió la elasticidad intergeneracional a través de una regresión lineal simple. Los índices de riqueza se agruparon en quintiles. Se emplearon regresiones lineales múltiples utilizando el índice de riqueza general e introduciendo una variable dummy que recoge el efecto del tipo de IES. La información se presentó en forma de matrices de transición; y 3) ocupación: se clasificaron las clases sociales en ocupaciones de alta y baja calificación. Matrices de transición. Modelos log lineales anidados que capturan la posibilidad de incorporación al mercado de trabajo con variables categóricas introduciendo el efecto del tipo de IES de donde egresó el individuo.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados.

analizadas por el Índice de Movilidad social, esto implica que para que una persona obtenga ingresos medios deberán pasar 11 generaciones. La Movilidad Social (MS) en el país es baja. México se caracteriza por la persistencia en el estatus socioeconómico entre generaciones, es decir, posee una limitada movilidad social ascendente y se califica como uno de los países más desiguales. La Encuesta ESRU (Espinosa Rugarcía) de Movilidad Social en México (ESRU – EMOVI) en 2017, evidencia que, a nivel nacional, tres de cada cuatro personas que crecen en situación de pobreza no la superan.

Asimismo, los hijos de los padres que poseen mayor escolaridad, estudiarán la universidad a una tasa 12 veces mayor que las personas que provienen de padres sin ninguna instrucción. Referente a la ocupación, el 3.0% de los hijos de padres con empleos de baja calificación (agrícolas) logran ocupaciones de alta calificación, por el contrario, las personas con padres que realizan trabajos no manuales de alta calificación (como director) aumentan su posibilidad 10 veces más de tener una ocupación similar a la de sus padres y 47.0% de los hijos de padres pertenecientes al quintil I de riqueza seguirán en ese quintil, algo similar sucede en las clases altas, el 54.0% de los hijos de padres con mejores posiciones socioeconómicas permanecerán en esa misma posición (Orozco *et al.*, 2019).

La desigualdad intergeneracional se transmite a través de la movilidad social de tres actores: familia, mercado y Estado, que facilitan o dificultan la transmisión de desigualdad a través de la fluidez en la movilidad social. La familia ejerce un impacto crucial al condicionar el desarrollo cognitivo y social de los hijos desde una edad temprana, influyendo así, en su capacidad de aprendizaje y su rendimiento educativo, los cuales, a su vez, inciden en su acceso al mercado laboral y en las características de su empleo, determinando de este modo su posición socioeconómica en la vida adulta. Además, la posición socioeconómica de la familia de origen es crucial para la movilidad social, pues el 50.0% de la riqueza del hogar actual se asocia a la riqueza de los padres y los ingresos que percibe una persona se relacionan con el lugar de residencia y el ingreso de su familia. Si el mercado de trabajo es precario dificultará la posibilidad de presentar movilidad social ascendente.

Un amortiguador de las discrepancias en las circunstancias de origen es la educación. Las personas al tener acceso a una educación de calidad pueden incorporarse más fácilmente al mercado de trabajo y cuando la escolaridad es mayor sus ingresos también se incrementan (Martínez-Lara y Salgado, 2023). De ahí que las economías utilicen una solución generalizada a través de la expansión de la educación superior como un mecanismo potencial que compensa las desventajas socioeconómicas que se transmiten de una generación a otra (Solís, 2018). A lo largo de la historia, la educación superior ha sido reconocida como una vía fundamental para lograr movilidad social ascendente. No obstante, debido a la diversidad de alternativas que ofrece el sistema educativo en este nivel, es plausible que se manifieste un patrón diferenciado no solo en términos de antecedentes socioeconómicos, sino también en los resultados después de la graduación de IES (Instituciones de Educación Superior) específicas, situación que podría obstaculizar la movilidad a través de la educación superior (Aké-Uitz, 2022a).

En este sentido la política educativa en México se ha dirigido a ampliar la escolaridad, no obstante, las IES públicas resultan ser insuficientes para cubrir la demanda pública, haciendo que las IES privadas cubran ese déficit, esto ha dado

pie al surgimiento de un sin número de IES privadas de toda índole, desde las consolidadas con gran prestigio y calidad, hasta las IES privadas conocidas como de absorción de demanda (Aké-Uitz, 2022a y 2022b).

En 1971 existían 270,000 estudiantes en 385 IES, casi medio siglo después, en 2022 había cerca de 5.2 millones de jóvenes presentes en 8,789 escuelas (Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa [DGPPyEE], 2022), el 72.3% de ellas eran privadas y el 63.8% de la matrícula estaba concentrada en IES públicas. En 2019, México registró 45.1 mil carreras, de ese total, 63.5% fueron ofertadas por IES privadas (López y Esquivel, 2021). La educación superior se oferta a través de 12 tipos de instituciones y carece de diversidad en términos de campos de estudios, el 30.0% de la población estudiantil estaba concentrada en las carreras de Administración, Derecho y Contabilidad y el 89.0% estaba matriculado en programas de Licenciatura, dejando en segundo plano las carreras profesionales técnicas.

Los esfuerzos por ampliar la educación superior, parecen no tener los resultados esperados, lo que exige un análisis detallado del sostenimiento de las IES, es decir diferenciar entre instituciones públicas y privadas. Al respecto Solís (2018) y Solís y Dalle (2019) encontraron pruebas empíricas de que en México ha existido movilidad ascendente en términos educativos y laborales sin un correspondiente en la dimensión socioeconómica, dando evidencia de que la educación superior no cumple el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población, ya que al parecer los orígenes de las personas tienen mayor peso en la desigualdad de oportunidades. Por tanto, comprender los factores que interfieren con la movilidad social es crucial para mitigar los índices de pobreza.

Como punto de partida, la investigación interpeló la hipótesis de que los egresados de licenciatura de IES públicas y privadas presentan resultados heterogéneos de movilidad social intergeneracional en México durante 2016, que responde al planteamiento de que la riqueza de origen tiene un efecto importante en los resultados de vida del egresado y la educación no merma las desigualdades, por tanto, se esperaba que los egresados de IES privadas dado que provienen de

quintiles más altos de riqueza presentaran mejor movilidad ascendente. Se encontró que las IES públicas favorecen en mejor medida la movilidad social ascendente, la elasticidad intergeneracional es más fuerte para el caso de los egresados de IES privadas que de las IES públicas: 0.5 contra 0.4, respectivamente. Estos resultados permiten responder a la pregunta de investigación afirmando que las IES públicas presentan mejor movilidad ascendente en las dimensiones de educación, riqueza y ocupación en comparación a los egresados de IES privadas.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo.

Con este trabajo se pudo comprobar que la educación pública es exitosa en el cumplimiento de generar beneficios sociales y en la democratización de la educación superior pues es el único medio que garantiza la movilidad social ascendente de los grupos más desfavorecidos a través del acceso a la educación superior pública haciendo un reclutamiento meritocrático pues hace diferencias en la rigurosidad de la selección y representa la única vía de frenar la transmisión intergeneracional de desigualdades, si una persona egresa de una IES pública incrementa la probabilidad de alcanzar los niveles más altos de riqueza. Además, permite avanzar en ciencia y tecnología pues la universidad pública concentra la mayor cantidad de posgrados y centros de innovación tecnológica.

Los resultados de esta investigación sostienen que los egresados que experimentaron movilidad descendente fueron: para el caso de los estudiantes de IES públicas el 54.7% y para las privadas el 55.9%. Los resultados indican que más de la mitad de los jóvenes descienden en la escala económica, significa que retroceden de quintil en comparación al quintil de riqueza familiar al que pertenecían. Una posible explicación es el desempleo y el subempleo de los profesionistas como respuesta al bajo crecimiento económico como lo plantea Nieto (2015). El mercado laboral de los profesionistas se caracteriza por sueldos bajos y un exceso de demanda en carreras de ciencias sociales. El avance tecnológico requiere especialistas en áreas como inteligencia artificial, científico de datos, ingeniero en robótica, ingeniero en electrotecnología que se crean de forma limitada en las IES públicas.

Este trabajo demuestra que la correlación educativa entre padres e hijos disminuyó tanto para los egresados de IES públicas como de privadas, la correlación es menor para quienes asistieron a las IES públicas, pues el 81.1% de los egresados de IES públicas contaban con padres que poseían una escolaridad menor a la licenciatura, en cambio para los egresados de escuelas privadas esto sucedió en el 68.2% de los casos, es decir, el 18.9% de los egresados de IES públicas contaban con padres que al menos habían asistido a la universidad y para los egresados de IES privadas fue del 31.8%. Estos resultados comprueban lo encontrado en la literatura quienes aseguran que la movilidad social educativa ha tenido éxito, pero no diluye por completo la influencia que tiene la escolaridad de los padres en el nivel máximo de estudios alcanzado por los hijos, pues una cuarta parte de los egresados de licenciatura tenía padres con el mismo nivel de escolaridad.

Los hallazgos de esta tesis sugieren que las universidades públicas tienen mayor éxito que las privadas al generar mayor movilidad ascendente de largo alcance, pues el 0.5% de los estudiantes de IES públicas logran pasar del quintil I al quintil V de riqueza; en comparación al 0.2% de los casos de los egresados de IES privadas, es decir esta oportunidad se duplica si la persona asiste a la universidad pública. Este resultado es coherente con el obtenido por Chetty *et al.* (2017) quien analiza la movilidad social intergeneracional de egresados de IES en Estados Unidos, encontrando que las tasas de movilidad del quintil inferior al superior son más elevadas en algunas universidades públicas como la City University de Nueva York y las universidades estatales de California.

Esta investigación encontró que el 16.6% de los egresados de IES públicas experimentan movilidad social ascendente en la dimensión de riqueza, mientras que esta cifra representó el 12.8% para los egresados de IES privadas, es decir, asistir a la universidad pública incrementa la posibilidad de salir de la pobreza y/o de mejorar la posición socioeconómica de las familias. De todos los medios posibles de movilidad social, la educación es la vía más segura de provocar movilidad social relativa ascendente para la sociedad mexicana. Aquí se mide la movilidad social

intergeneracional para los egresados de IES y se demuestra que la educación pública es el medio más eficaz para mejorar la posición social de un individuo que parte de un origen desventajado.

La elasticidad intergeneracional de los egresados de IES públicas fue de 0.4 en contraste con la elasticidad de los egresados de IES privadas que asciende a 0.5, estos resultados demuestran que las IES públicas son mejores neutralizadoras en la transmisión intergeneracional de la riqueza, una menor elasticidad significa que las condiciones de origen no determinan los resultados de vida de los egresados. Ake-Uitz (2022a y 2022b) sostiene que las IES ejercen un papel mediador en la transferencia de riqueza entre generaciones. Este fenómeno implica que la situación económica del hogar de origen juega un rol determinante en la elección de la IES donde los egresados completan sus estudios, y esta elección, influye en la posición económica actual de los graduados. Estos resultados evidencian que el tipo de IES a la que asisten los individuos contribuye significativamente a la comprensión de los mecanismos que perpetúan la desigualdad económica entre generaciones.

En relación con la movilidad social en términos de ocupación se obtuvo que el 57.1% de los egresados de IES privadas realiza actividades calificadas y el 31.4% tiene ocupaciones no calificadas. En comparación a los egresados de IES públicas donde el 59.0% presentó ocupaciones calificadas y el 27.7% no calificadas; esto quiere decir que los egresados de escuelas públicas presentan mejor movilidad ocupacional ya que tienden a ocupar posiciones calificadas en mayor medida que las privadas. Torche (2011) revela que, entre los adultos graduados universitarios en Estados Unidos, la influencia directa de los recursos parentales en su ocupación es mínima. Aunque la correlación intergeneracional entre graduados es baja, no implica la total erradicación de la desigualdad social, ya que el acceso a la universidad está fuertemente ligado a los recursos familiares.

La variable más importante y estadísticamente significativa en la explicación de la riqueza actual del egresado es la riqueza del hogar de origen, esto significa que al aumentar en una desviación estándar la riqueza del hogar de origen se asocia

con un aumento de 0.5 desviaciones estándar en la riqueza del hogar actual del egresado, lo que mide la permanencia intergeneracional, o explicado de otra manera, significa que la mitad de la posición socioeconómica que logran los egresados de licenciatura se relaciona con la riqueza del hogar de origen en el que nacieron.

5. Referencias en formato APA 7.0.

Aké-Uitz, D. S. (2019). Educación y movilidad social intergeneracional en México. *Tesis doctoral*, Centro de Investigación y Docencias Económicas, A. C. <http://hdl.handle.net/11651/3866>.

Aké-Uitz, D. S. (2022a). Instituciones de educación superior como mediadoras de la transmisión intergeneracional de la riqueza en México. *El Trimestre Económico*, 89(355), 865–900. <https://doi.org/10.20430/ete.v89i355.1426>

Aké-Uitz, D. S. (2022b). Did the expansion of educational supply at higher education promote intergenerational social mobility in México? *Estudios Económicos de El Colegio de México*, 38(1), 103-124. <https://doi.org/10.24201/ee.v38i1.437>

Chetty, R., Friedman, J., Saez, E., Turner, N., y Yagan, D. (2017). Mobility Report Cards: The Role of Colleges in Intergenerational Mobility. Working paper 23618. NATIONAL Bureau Of Economic Research. <https://www.nber.org/papers/w23618>

López R., M y Esquivel C., P. X. (2021). Caracterización de estudiantes en distintos tipos de instituciones de educación superior en México, *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 51(3), 71-96. <https://doi.org/10.48102/rlee.2021.51.3.408>

Martínez-Lara, A., y Salgado V., M. del C. (2023a). Los rendimientos privados de la educación y las circunstancias de origen en México, 2020, *IE Revista de Investigación Educativa De La REDIECH*, 14(e1862) https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v14i0.1862

- Nieto L., G. (2015). El costo fiscal de desempleo profesional en México como efecto del modelo económico y la crisis estructural 2008-2013, *Tesis de doctorado*, Universidad Autónoma del Estado de México. Instituto de Investigaciones Económicas.
- Orozco, M., Espinosa, R., Fonseca, C., y Vélez, R. (2019). *Informe de movilidad social en México 2019*. <https://ceey.org.mx/informe-de-movilidad-social-mexico-2019/>
- Solís, P. (2018). "Barreras estructurales a la movilidad social intergeneracional en México. Un enfoque multidimensional", *Serie Estudios y Perspectivas*, 176, 1-41. <https://doi.org/10.15713/ins.mmj.3>
- Solís, P., y Dalle, P. (2019). The heavy backpack of class origins: Schooling and intergenerational class mobility in Argentina, Chile and Mexico. *Revista Internacional de Sociología*, 77(1), 1–17. <https://doi.org/10.3989/ris.2019.77.1.17.102>
- Torche, F. (2011). Is a college degree still the great equalizer? Intergenerational mobility across levels of schooling in the United States. *American Journal of Sociology*, 117(3), 763-807. <https://doi.org/10.1086/661904>